

**ЖЫЛКЫ ТУКУМУНА КАРАТА БААЛУУЛУК МАМИЛЕ - АТА-БАБАЛАР САЛТЫ АРКЫЛУУ
КЫРГЫЗ ЖАШТАРЫН ТАРБИЯЛООНУН ФАКТОРУ КАТАРЫ (КЫРГЫЗ ЭЛИНИН
БААТЫРДЫК «МАНАС» ЭПОСУНУН МИСАЛЫНДА)**

Колдошев М.К.

*Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент,
Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы*

Тойчиев Ш.А.

*Улук окутуучу, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары,
Кыргыз Республикасы*

**VALUE ATTITUDE TO THE HORSE AS A FACTOR OF EDUCATION OF KYRGYZ YOUTH
BASED ON ANCESTRAL TRADITIONS (ON THE EXAMPLE OF THE KYRGYZ FOLK HEROIC
EPIC «MANAS»)**

Koldoshev M.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Osh State University, city of Osh, Kyrgyz Republic*

Toychiev Sh.

Senior Lecturer, Osh State University, city of Osh, Kyrgyz Republic

Аннотация

Сунушталган илимий макалада кыргыз элинин баатырдык «Манас» эпосунун мисалында кытай аскер баш командачысы Коңурбай менен жоопкерчиликтүү жекеме-жеке сайышка чыгаар алдында Манаска ылайыктуу күлүк тандоо маселеси менен байланыштуу суроо каралат.

Бул кармаш күтүүсүз жаралган, анткени, ага чейин баатырдын Аккуласы Ат чабышка коё берилген болчу. Мындай маанилүү иште Манас жардам берүүсүн өтүнүп, өзүнүн эң жакын чоросу, акылман Кошойго кайрылат жана ага ишеничин, анын билимине, тапкычтыгына, сынчылык дараметине чоң үмүт артканын билдирет.

Чынында, бир нече сунушталган тулпарлардын арасынан Кошой баатыр үчүн мыкты күлүк тандагандыгы кеп болот.

Бөлөк эпизоддо, кытай тектүү экенине карабастан, кийинчерээк Кан Манастын эң жакын жана ага берилген чоросу болуп калган Алмамбет, «Чоң казат» аталган ири окуяда чалгындоо операциясына жарамдуу болгон мыкты күлүктү тандай билип, өзүнүн бийик сапаттарын көрсөтөт.

Сөздүн мына ушул өңүтүндө, албетте, казак Каны Айдаркан өзүнүн баласы эр Көкчө менен короосундагы жылкыларды аралап жүрүшүп, андагы ар бир атка таасын жана мазмундуу мүнөздөмө беришкен жагдай белгилүү кызыгууну туудурбай койбойт.

Abstract

In this research article, based on case studies of the Kyrgyz folk heroic epic «Manas», we have analysed the issue of selecting a good warhorse for Manas in his upcoming responsible single combat with Konurbai, the commander-in-chief of the Chinese troops. In such an important matter, Manas turns to his close combat colleague, the wise Koshoi, saying that he believes him and hopes very much for his skill and knowledge. And indeed, out of several proposed horses, Koshoi managed to choose the best steed for the hero.

In another episode, despite his Chinese origin, Almambet, who later becomes one of the closest associates of Khan Manas, also demonstrates his best qualities in choosing the best horse for reconnaissance operations in such a major event as the «Great campaign». In this vein, there is a certain interest in the moment when the Kazakh Khan Aidarkan and his son, the hero Kokcho, give a detailed and meaningful description of each of the horses they have in their herd.

Ачкыч сөздөр: тарбия, салт, жылкы, баалуулук, баатырдык эпос, мурас, болочок муун.

Keywords: upbringing, tradition, horse, value, heroic epic, heritage, future generation.

Киришүү. Ата-бабалардын нарктуу да, нускалуу да салтына назар таштап, эчен-эчен кылымдардын кыйырын карыткан тарых-таржымалына сереп салып, сынчылык касиетке кандай маани бергенин боолголоого болот. Сынчылык, бул, алдыңкы кезекте адамдын акыл парасатынын, эсинин, адебинин, жүрүмүнүн, турум-турпатынын кандайлыгын баалоодон баштап, анын шык-дараметин, мүмкүнчүлүгүн, күч-кубатын, кайраттуулугун, жөндөмүн,

жарамдуулугун “таразалай” билген жөндөмдүүлүк болуп саналат. Жан-жаныбарларды мүнөздөөдө, сыпаттоодо жана баалоодо да аталган өнөр арбын колдонулган. Сынчылар, адатта, эч кимге байкатпай туруп эле кадыресе билип коюшкан. Бул өнөрдү улуу муундар жаш жеткинчектерге үйрөтүүнүн, мурастоонун камын көрүшкөн. Сынчылар эл ичинде өзгөчө урматталган жана кадырлуу болушкан. Эпосто баатырлардын, балбандардын минсе кубаты, жол жүрсө

колдоочусу болгон күлүктөрүнө карата колдонулган бул өнөрдүн баян-гаржымалын иликтөө, албетте, белгилүү кызыгууну жаратпай койбойт.

Изилдөөнүн методдору. Коюлган теманын алкагында тиешелүү мазмунду ылгоо, окуп-үйрөнүү, талдоо, индукция, дедукция, салыштыруу, абстракташтыруу ж.б. ыкма-методдор колдонулду. Ошондой эле тексттердеги “себеп-натыйжа” байланыштарын иликтөө, табуу жана орнотуу иш-аракеттери жүргүзүлдү.

Негизги мазмуну. Коңурбай жекеме-жеке сайышка Манасты чакырып, Манас үчүн бул күтүүсүз болчу жана анын Аккуласы мурдараак Ат чабышка коё берилгендиктен, Кошой абасына кайрылып, ага күлүк тандап берүүсүн суранат. Оболу Калкамандын Кара аты сунушталат. Кошой бул күлүктүн Коңурбай менен сайышта чабалдык кыларын белгилейт. Андан соң эр Үрбүнүн тулпарын, Көкүлдүн Тору кашкасын сунушташкан учурда, адардын да бул чоң кармашта акырына дейре чыдабасын жүйөлөйт. Алмамбеттин Сараласын болсо, ал күлүгүн бере салып, Алмамбеттин жөө туруп калышын Манас туура көрбөйт. Кошойдун сынчылык касиетин төмөндөгү саптар айгинелейт:

Ат карады Кошой кан,
Карап турган канча жан
Абакениз эр Кошой
Аныктап көзүн салыптыр [1, 1567-б.].

Күлүктөрдү улам сындап, Алымсарыктын Жармандай аттуу тулпарын Манаска ылайык табат. Жармандайдын мыктылыгы мындайча сүрөттөлөт:

Акжолтой жайы дагы бар,
Ал кайраты ашкере
Азыр толгон чагы бар.
Мандайында багы бар,
Кулагында шамы бар,
Чуу укканда күчөгөн

Тулпарлык жайы дагы бар [1, 1568-б.].

Чоң Казат окуясында аскер башчы Алмамбет Бакбурчундун шаарына чалгынга баруу чечимине байланыштуу, анын чалгынга жарамдуу күлүк тандоо өнөрүнө сереп салып көрөлү. Эр Манас алгач чалгынга жарайт деп Калкамандын Кара атын сунуштайт. Ал аттын карый түшкөндүгүн жүйөөлөп, Алмамбет ал күлүктү макул көрбөйт. Анда Манас ошо замат Токотойдун Тору атын сунуштаганда аны да жактырбай, Ажыбайдын Күрөнүнүн ар тараптан мыктылыгын мүнөздөп (б.а. ар кандай абдан татаал, кыйчалыш кырдаалдарда адамга “канат болчу” жайын жүйөөлөп), Күрөң атты берүүсүн өтүнөт. Айлана-тегеректегилер Ажыбайдын Күрөнүнүн нак тулпарлыгын укканда, анчалыгын билбегендерине айран-таң болушкандары айтылат. “Аны уккан соң кан Манас” ошо замат Ырчы уул менен Боз уулду Ажыбайга аттантат [1, 1700-1701-бб.].

Алар Ажыбайга келишкенде, ал Алмамбеттин сынчылык касиетин жогору баалап, ага ыраазы болуп, Манас өзү атайын суратып жаткандан кийин “Эр кадырын эр билет, Эр билбесе не билет?” деген эл макалын айтып, нарктуу кепти эске салып,

Күрөң атты эки чоронун колуна карматып, урмат көрсөтүп аларды кайра аттантат [1, 1702-б.].

Айдаркандын үйүнө теги кытай эр Алмамбеттин келгенине аябай кубанышып, анын урматына “Баш куттуктоо” салтын өткөрүүнү чечишет. Айдаркан уулу эр Көкчө жана малайы менен үчөө 600 жылкыны аралай жүрүшүп, ар бир аттын кыял-жоругун мүнөздөшүп, сыпатташып, ар биринин баалуулугун белгилешкени, алардын эч бирин союшка ыраа көрүшпөй кыйналышкан учуру төмөнкүчө сүрөттөлөт:

Алты жүз экен жылкысы,
Ар кайсысын караса
Артыкча жакшы жылдызы:

Алардын жылкыларга берген сыпаттамалары суктандыарлык да, өрнөктүү да: “Арыктабай алты айга, Минип жүрсө түттү – деп”, “Ар бир бээсин чыгарат, Аябаган сүттүү – деп”, “Кулунун жакшы бакты – деп”, “Уйдан жоош жаныбар, Кыялы мага жакты – деп”, “Жана бирөөн дагы айтып, Бу табылбас мүлүк – деп”, “Тууганынын баарысы, Тулпарга чалыш күлүк – деп”, “Жана бирөөн дагы айтып, Карматат жоош колго – деп”, “Тууганынын баарысы, Тукуму менен жорго – деп”, ошентип:

Аталуу-бала ээрчишип
Аралап жүрдү жайма-жай,
Кандайын кармап соёрун
Кан Айдаркан, эр Көкчө
Экөө жүрүп биле албай [1, 1001-б.].

Төмөндө кытай аскер башчысы Коңурбайдын Алгара аттуу күлүгүнүн абдан мыктылыгы, б.а., бийиктиги алтымыш бакса дубалдан арыштап (секирип) аттап өткөнү жөнүндө кеп жүрөт. Ага чейин канчалаган көнүктүрүү, машыктыруу, иш-аракеттери болгондугу, тай чагынан баштап бир бакса дубалдан көптөгөн жолу арыштоого үйрөтүлгөндүгү, андан соң баксанын катмарларын улам бийиктетип барылгандыгы айтылат.

Бакса – сокмо дубалдын катмарлары. Бир катмардын бийиктиги аалым А. А. Байбосуновдун китебинде болжол менен 7 сантиметрге барабар болгон узундук айтылат [3, 25-б.].

Коңурбайдын Алгараны машыктырып үйрөткөнү:

Арам өлгөн Алгара ат
Алат кылган мурунган,
Алтымыш бакса дубалдан
Арыштап чуркап кеткени.
Капкасын кара таш кылган,
Каран калган кара атты
Тай чагында маш кылган,
Бир бакса дубал өндүргөн,
Кайра-кайра чуркатып,
Миң аттатып көндүргөн,
Эртеңки күнү дагы да
Эки бакса өндүргөн,
Эки аттатып көндүргөн,
Үчүнчү күндө үч бакса,
Көнөт экен мал бакса,
Атырылтып октолткон,
Антип жүрүп каранды
Алтымыш бакса токтолткон [1, 1819-б.].

Ошентип отуруп, адам бүткүл дитин коюп, сабырдуулук менен мал жаныбарды үйрөтүүгө болорлугу насаатталып жатат. Алгара эчендеген жолу Коңурбайды согуш майданында капсаландуу абалдан же өлүмдөн куткарып кеткен.

Ата-бабаларыбыз жылкы тукумун кандай асырап, барктаганын билүү үчүн Кеңеш Жусупов Белек Солтоноевдин эмгегин эскерүүнү макул көрөт: “Кыргыздар жакшы атынын башын бийик жыгачтын башына илген. Сынчылар кишини жана атты гана сынап, башка малды сынабаган. Күлүк, чобур болорун кулун жана тай кезинде сынап билген. Үйдө олтуруп тыштан аттын баскан дабышынан күлүк болорун билген. Жоокерчиликте жалгыз жанын атына тапшырган. Кээ бир ат ээси уктап калса, суук кишинин элесин алса, ээсин чапчып, же тиштеп ойготкон. Аттын жаш же кары бээден туулгандыгын билген. Байгеге чапканда аттын чыгарын, байгеге илинерин жана каларын билген. Көбүнчө Бугу кыргызынан Найман, Жаныбек дегендер атка биринчи сынчы болуп, күлүктү 18 түргө, бүркүттү 65 түргө бөлгөн [4, 290-291-бб.].

Ошол Жаныбектин үлкөн сынчылык касиети тууралуу Асыкбек Оморов 1883-жылы Ысык-Көлдүн түндүгүндө Саяк манабы Ырысмендинин ашында Керкашка күлүктүн ат чабышта маарага биринчи болуп келишин, ошол эле жылдары казактарда бир чоң ат чабыш болуп, бир топ кишилердин күмөнсүрөгөнүнө карабай дал Жаныбек сындаган тулпардын чоң соорун коюлган баш байгени жеңип алышын баяндайт [7, 95-б.].

2010-жылы Америкада аттардын интеллектин жана эс тутумун изилдеген окумуштуулар жылкыга байланыштуу көптөгөн кызыктуу маалыматтарды аныкташкан: “Көрсө, аттар биздин сөздөрүбүздү биз ойлогондон да жакшы түшүнөт экен. Анан да алардын эс тутуму аябай өнүккөн болуп, адамдардын жасаган жакшы-жаман мамилесин өмүр бою унутпай, эсине сактап калышат. Ага мээрим менен өзгөчө мамиле кылган адамды эч качан унутпай, досундай жакшы көрүп калышат. Ал эми орой мамиле кылгандарды өмүр бою кечирбеген кекчил болушат. Мындан сырткары, аттар адамдын үнүнөн анын эмоциясын түшүнүшөт. Кожонунун үнүнөн анын кандай эмоционалдык абалда экендигин даана сезишет. Ошондуктан болсо керек, акыркы учурда медицинада ат менен дарылоо деген өзгөчө метод пайда болду”, - деп жазат Гулиза Акиева [2, 31-б.].

Бүгүнкү күндөрдө эпостогу мыкты күлүк буудандардын аттарын бөбөктөр, чүрпөлөр оюнчуктарына коюп алышып, кызуу, маашырланып ойногондорун, аларга айтылган улуулардын жылуу каалоолорун академик Азиз Салиев мындайча эскерет: “Азыркы күндө да балдар өзүлөрүнүн оюнчук аттарын “Тайтору”, “Аккула”, “Тайбуурул” деп аташат, “Манастай болуп чоңойгун”, “Айчүрөктөй сулуу бол!” деген каалоо-тилектерди угушат” [6, 210-б.].

Жогоруда баяндалгандардын негизинде төмөндөгү жыйынтыктарды чыгаруу мүмкүн.

Корутунду:

- кыргыздар байыртадан жылкы тукумун сындогоо жана баалоого чоң маани берген. Жылкыны канаты сымал, тумардай көргөн. Күлүк чыкчу атты саяпкерлер кулун чагынан тарта асыраган, таптаган, анын оор түйшүгүн чыдамкайлык менен көтөргөн. Жоокерчилик заманда жылкы баатырлардын, балбандардын жан шериги болгон. Мыкты тулпарлар эр азаматтарды майдан талаасында канчалаган абдан оор, калабалуу, коркунучтуу кырдаалдардан куткарып алып чыгып кеткени (маселен, Манас баатырдын Аккуласы) аңыз кепке айланган. Күлүктөр курч мелдештерде, таймаштарда жаанын “жебесиндей сызып, куштай учуп” алдыга озуп, жеңиштерге жеткирип, кыргыздардын намысына эчен курдай жараганын баалай билишибиз парз;

- күлүктүн аралыкты чаап өтүүсүн туюнтуучу өлчөм бирдиктери: “Тай чабым”, “Кунан чабым”, “Ат чабым” ж.б. аталыштары кыргыз элинин жашоо кечирүү мүнөзүнүн жылкы тукуму менен байланышынын тереңдигин жана ажырагыс биримдигин маалымдайт;

- ошол сынчылык касиетти, өнөрдү аздектеп, болочок урпактарга үйрөтүү милдеттерин чечүү иш-аракеттери – ата-бабалардын баскан жолун, калтырган изин, алардын таберик көөнө мурастарын урматтоону символдоштурат;

- жылкынын сырткы келбети, турум-турпаты кооз, көркөм, көзгө өзгөчө жылуу, сүйкүмдүү көрүнгөн, керемет жаныбар экендигин сезип-туюп, баалай билишибиз маанилүү.

Адабияттардын тизмеси

1. Манас: Кыргыз элинин баатырдык эпосу [Текст] / С. Орозбаковдун варианты боюнча. КРУИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту. Түз. С. Мусаев. – Б.: Хан-Тенир. – 2010. – 1840 б.

2. Акиева, Гулиза. Ат - адамдын канаты [Текст] / Гулиза Акиева // Шоокум, №04(116), апрель 2016-жыл.

3. Байбосунов, Али Аскар. Донаучные представления киргизов о природе [Текст] / Али Аскар Байбосунов // Под общей ред. А. И. Нарынбаева; Рис. и фото А. Байбосунова. – Ф.: Мектеп, 1990. – 184 с.; ил.

4. Жусупов, Кеңеш. Байыркынын издери [Текст] / Кеңеш Жусупов // Сүр. Т. Курманов. – Б.: “Кыргызстан-Сорос” фонду, 2001. – 328 б.

5. Колдошев, М. К. “Манас” – кыргыз элинин педагогикалык ойлорунун энциклопедиялык феномени (Манасчы Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча). Оңдолуп жана толукталып 2-басылышы. Монография. – Ош: Кагаз Ресурстары басмаканасы, 2022. – 398 б.

6. Салиев, Азиз. Человек входит в мир. Сб. статей [Текст] / Азиз Салиев. – Ф.: Кыргызстан, 1983. – 272 с.

7. Оморов, Асыкбек. Баба салты, тарых изи жана жөрөлгө: (тарыхый-даректүү изилдөөлөр) [Текст] / Асыкбек Оморов. – Б.: “Турар”, 2013. – 260 б.+12 б. түстүү вкл.